

Aplicação de índices espectrais derivados do MSI/Sentinel-2 para discriminação da cobertura de resíduos culturais no Paraná

Marina G. C. Silva,¹ Marcos Adami²

INPE, São José dos Campos, SP

Julio Franchini³

Embrapa, Londrina, PR

A cobertura do solo por resíduos culturais (CR) proporciona diversos benefícios ao solo e à vegetação, incluindo a redução da erosão por dissipação da energia cinética das gotas de chuva e a diminuição da amplitude térmica e da temperatura média do solo, favorecendo o crescimento radicular [1–4]. A identificação de áreas com distintos percentuais de CR permite avaliar práticas de manejo conservacionistas e detectar pontos críticos, contribuindo para a gestão de riscos na agricultura. Uma das abordagens utilizadas para essa identificação é o sensoriamento remoto, por meio de índices espectrais que permitem gerar mapas da cobertura de resíduos. Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial de quatro índices espectrais, previamente propostos na literatura (Tabela 1), em discriminar diferentes níveis de CR.

Tabela 1. Índices espectrais utilizados no estudo.

Fórmula	Índices espectrais	Sigla
$\frac{B11-B12}{B11+B12}$	Índice de Lavoura por Diferença Normalizada	NDTI
$\frac{B8A-B7}{B8A+B7}$	Índice de Separação Solo – Vegetação não fotossinteticamente ativa	NSSI
$\frac{B11-B4}{B11+B4}$	Índice de Vegetação Senescente por Diferença Normalizada	NDSVI
$\frac{B11-B3}{B11+B3}$	Cobertura de Resíduos de Culturas Modificadas	MCRC

Os mapas foram gerados a partir de índices espectrais derivados das bandas do MSI/Sentinel-2, extraídas a nível de superfície via Google Earth Engine (GEE) para o dia 6 de outubro de 2024. A banda SCL foi utilizada para mascarar nuvens e todas as bandas foram reamostradas para 20 m, garantindo consistência espacial. A representatividade dos índices para diferentes CR foi avaliada com n=9 amostras de campo obtidas nas Microrregiões Hidrográficas Itaipu e Piquiri, no Paraná, no dia 8 de outubro de 2024, utilizando o método da transecção linear [5]. Como o método utiliza uma corda de 15 m e a grade celular tem 20 m de resolução espacial, aplicou-se um buffer para incluir as células vizinhas, considerando que não necessariamente a corda estaria centralizada na célula. O processamento foi realizado no BDC-Lab, ambiente de computação interativa do Brazil Data Cube que proporciona capacidade computacional para o processamento e análise de grandes volumes de dados geoespaciais, superando limitações de desempenho de computadores locais.

¹marina.silva@inpe.br

²marcos.adami@inpe.br

³julio.franchini@embrapa.br

Entre os índices analisados, o Índice de Lavoura por Diferença Normalizada (NDTI) apresentou uma transição uniforme, correspondendo de forma consistente às cores da escala utilizada, do vermelho (valores mais baixos), passando por amarelo e verde, até o azul (valores mais altos) (Figura 1). O Índice de Separação Solo - Vegetação não fotossinteticamente ativa (NSSI) apresentou alta variabilidade, porém manteve uma relação positiva com o aumento da cobertura por resíduos enquanto o Índice de Vegetação Senescente por Diferença Normalizada (NDSVI) e o Índice de Cobertura de Resíduos de Culturas Modificadas (MCRC) apresentaram inconsistências, exibindo cores para valores médios que seriam esperadas de valores altos, e exibindo cores para valores altos que seriam esperadas de valores médios. Portanto, para o conjunto de dados analisados, o NDTI e o NSSI foram os índices que apresentaram consistência na variação com a cobertura por resíduos, sendo que, devido à maior uniformidade visual, o NDTI permitiu uma melhor discriminação dos percentuais de CR na área de estudo, evidenciando o potencial do uso de índices espectrais para a gestão de práticas conservacionistas.

Figura 1. Mapa dos índices espectrais NDTI, NSSI, NDSVI e MCRC (linhas) para as nove amostras de campo (colunas).

Referências

- [1] J. G. Andrade. “Perdas de água por evaporação de um solo cultivado com milho nos sistemas de plantio direto e convencional”. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Santa Maria, 2008.
- [2] H. Debiasi, J. E. B. de A. Monteiro, J. C. Franchini, J. R. B. Farias, O. Conte, G. R. da Cunha, M. T. de Moraes, A. A. Balbinot Junior, F. A. M. da Silva, B. A. Evangelista e A. C. Marafon. **Níveis de manejo do solo para avaliação de riscos climáticos na cultura da soja**. Londrina: Embrapa, 2022.
- [3] JE Denardin. **Manejo de enxurrada em sistema plantio direto**. Fórum Estadual de Solo e Água, 2005.
- [4] CL Prevedello. “Energia térmica do solo”. Em: **Física do solo**. Viçosa, MG: **Sociedade Brasileira de Ciência do Solo** (2010), pp. 177–211.
- [5] BK Richards, MF Walter e RE Muck. “Variation in line transect measurements of crop residue cover”. Em: **Journal of soil and water conservation** 39.1 (1984), pp. 60–61.